

**Actualización Parcial del Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV de La Empresa
“Cooperativa de Transportadores de Sardinata Norte de Santander Cootrasar”, a Partir
de la Metodología Establecida en la Resolución 40595 de 2022**

Partial Update of the PESV Strategic Road Safety Plan of the Company "Cooperativa de Transportadores de Sardinata Norte de Santander Cootrasar", based on the methodology established in Resolution 40595 of 2022

Paola Andrea Durán Santos
Profesora en Esp. En Gerencia de Riesgos Laborales
Corporación Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO
pduransanto@uniminuto.edu.co
ORCID: 0000-0001-6817-315X

Maryuri Paola Remolina Pineda
Fisioterapeuta
Maryuri.remolina@uniminuto.edu.co

Martha Yesenia Acuña Pérez
Contadora Pública
martha.acuna@uniminuto.edu.co

José David Martínez López
Especialista Gestión de Proyectos
jose.martinez-lo@uniminuto.edu.co

Resumen

Durante el desarrollo del presente trabajo de investigación se logró actualizar el Plan Estratégico de Seguridad Vial-PESV de la empresa COOTRASAR, teniendo en cuenta dos aspectos importantes; el primero, era comprender la nueva normatividad vigente (Resolución 40595 de 2022), la cual define en su articulado, las actividades y respectivas evidencias que deben documentarse para cumplir con el Plan Anual de Trabajo y las actividades del PESV. El segundo aspecto fue conocer la percepción, tanto de conductores como de pasajeros, sobre el riesgo que puedan identificar durante los recorridos.

Palabras Clave: Plan Estratégico de Seguridad Vial; Transporte Publico

Abstract

During the development of this research work, it was possible to update the Strategic Road Safety Plan-PESV of the company COOTRASAR, taking into account two important aspects; the first was to understand the new regulations in force (Resolution 40595 of 2022), which defines in its articles, the activities and respective evidence that must be documented to comply

with the Annual Work Plan and the activities of the PESV. The second aspect was to know the perception of both drivers and passengers about the risk they may identify during their trips.

Keywords: Road Safety Strategic Plan; Public Transport

INTRODUCCIÓN

Los reportes de siniestralidad vial anualmente arrojan estadísticas muy altas en fatalidad y lesionados; en términos generales, cada año mueren 1,3 millones de personas en accidentes de tráfico en el mundo, y entre 20 y 50 millones sufren lesiones no mortales que pueden provocar discapacidad. Según estudios, las colisiones en la vía son la séptima causa principal de muerte en el mundo y la principal causa de muerte entre las personas de 5 a 29 años, siendo los hombres más propensos a estar involucrados en accidentes de tránsito con un 73 %, en comparación con el 27 % entre las mujeres. Muchas de las muertes por estos accidentes ocurrieron en países de ingresos bajos y medianos, con las muertes más altas en África y las más bajas en Europa. Estos accidentes a menudo son causados por exceso de velocidad, conducción bajo sustancias psicoactivas, no usar cinturones de seguridad, déficit de atención posterior al impacto y falta de seguridad en las infraestructuras viales. (Organización Mundial de la Salud, 2022, p. 1).

En el ámbito local la Cooperativa de Transportadores de Norte de Santander COOTRASAR, no es ajena a los índices de accidentalidad e incidentes propios generados por la actividad económica que desarrollan, ya que, existen registros que en los últimos diez años se ha presentado un accidente mortal en el trayecto Sardinata - Cúcuta por condiciones inseguras, en donde las víctimas mortales fueron dos pasajeros y los demás presentaron lesiones leves, al igual en este trayecto se han presentado incidentes con vehículos de carga pesada y accidentes con animales.

Se han presentado diferentes tipos de quejas al finalizar el recorrido, estas son: exceso de velocidad, los conductores van hablando por su teléfono celular al tiempo que manejan y sobrecupo. Siendo tomadas en cuenta para la actualización del PESV, la cual se basó en la normatividad requerida, y es de suma importancia para la empresa COOTRASAR garantizar la seguridad durante el recorrido diario de su trayecto.

Se tuvo en cuenta en el proyecto la normatividad establecida en la Resolución 40595 de 2022 donde el empleador deberá adoptar la Metodología para el diseño, Implementación y verificación de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial, según lo establecido en la Ley 1503 de 2011, Ministerio de Trabajo, Superintendencia de Transporte y Organismos de Tránsito como autoridades de verificación a la implementación en el marco de sus competencias y de conformidad con el artículo 1o de la Ley 2050 de 2020.

Título: Revisión del Plan de Seguridad Vial de la entidad Alcaldía de Cúcuta en articulación con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a lo establecido en el Decreto 2106 del año 2019 y el Decreto 1252 de 2021 por el autor, Luis Alejandro Rodríguez Universidad: Corporación Universitaria Minuto de Dios Localización.

El proyecto se basa en actualizar parcialmente las fases del plan estratégico de seguridad vial PESV a partir de la metodología establecida en la resolución 40595 de 2022 en una empresa de transporte intermunicipal COOTRASAR”; el propósito de los desarrolladores fue diagnosticar a través de una encuesta de seguridad vial la percepción en prevención y seguridad que tienen los pasajeros y conductores durante el recorrido Cúcuta - Sardinata y aplicar la lista de chequeo definida en la resolución 40595 de 2022; en este caso el proyecto sigue los lineamientos del Ministerio de Transporte para actualizar la gestión documental del PESV. El resultado final de este proyecto es el entregable respecto a los documentales que se desarrollan y adicional una serie de recomendaciones a la empresa en cuanto a mejoras dando cumplimiento a la normatividad legal vigente en aspectos viales.

MÉTODO

Para el desarrollo de la presente investigación, se implementó el método de tipo mixto, para dar respuesta y solución a la problemática que actualmente se presenta en la empresa de transportes COOTRASAR, en cuanto a no contar con un Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV actualizado, que integre a todos los actores viales de la empresa.

Este trabajo se basó en la recopilación de información respectiva realizada a partir de una encuesta aplicada a conductores y pasajeros de la empresa, con el fin de conocer la percepción que tienen los encuestados sobre la seguridad vial y los actos y condiciones inseguras que se pueden llegar a existir en las oficinas de despacho, dentro del vehículo y en la vía, mientras se realiza el recorrido; para lograr esta identificación, se realizó indagación directa con clientes y conductores e investigación en los procesos de operación.

El proceso de investigación se realizó por medio de algunas herramientas como entrevistas, formularios digitales y físicos, estos formularios contenían preguntas de tipo cerrado y específicas al tema de investigación. Las herramientas se aplicaron a los trabajadores del área administrativa, conductores de los respectivos vehículos de transporte y los usuarios que hacen uso de este, bajo la metodología de un enfoque mixto, ya que este se adapta a las características implementadas en proyecto, pues consta de una recolección de datos cualitativos y cuantitativos.

Castro Lasso & Galindez (2019) definen la ruta mixta como la integración sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una “fotografía” más completa del fenómeno, y señala que estos pueden ser conjuntados de tal manera que los

enfoques cuantitativo y cualitativo conservan sus estructuras y procedimientos originales; forma pura de los métodos mixtos”); o bien, que dichos métodos pueden ser adaptados, alterados o sintetizados para efectuar la investigación y lidiar con los costos del estudio; forma modificada de los métodos mixtos”.

En resumen, los métodos mixtos utilizan evidencia de datos numéricos, verbales, textuales, visuales, simbólicos y de otras clases para entender problemas en las ciencias (Calderón Luna, 2021).

Basados en la cita anterior, se pudo identificar que nuestro proyecto de investigación presento un enfoque cualitativo porque se indaga sobre la percepción de cada encuestado frente a los actos y condiciones inseguras y el respectivo seguimiento para la realización de las acciones correctivas que debe realizar la empresa en su documento PESV.

En cuanto al análisis cuantitativo, se obtuvo de la encuesta, la estadística porcentual del número de reportes obtenidos de cada jornada en que fueron aplicados los respectivos instrumentos de recolección de datos.

RESULTADOS

Actualización del Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV de la empresa COOTRASAR, a partir de la aplicación de la metodología definida en la resolución 40595 de 2022. De esta manera, se actualizó los documentos y evidencias que la empresa debe cumplir tales como: acta de nombramiento del líder de diseño del PESV, Política del PESV, Acta de compromiso directivo, Plan anual de trabajo, Plan anual de capacitación, procedimiento de Investigación interna de siniestros viales, Componente de vías seguras, Planificación de desplazamientos laborales, Inspección de vehículos. (Cabrera, 2009)

Análisis de encuesta realizada a conductores y pasajeros, con el fin de conocer la percepción que en materia de seguridad vial tienen las personas al momento de transportarse en los vehículos de la empresa, donde se evidencio interés en recibir los boletines o videos informativos en temas viales y que los vehículos de transporte sean de mejor calidad.

Elaboración del “Manual del Pasajero”, documento que se entregó a la empresa de forma virtual y física, como herramienta de información para las personas que diariamente se transportan en los vehículos de la empresa.

CONCLUSIONES

A partir del diagnóstico realizado por medio de la encuesta de percepción de seguridad vial, fue posible identificar la opinión de pasajeros y conductores sobre el servicio de transporte que ofrece la empresa, al igual que la identificación de los riesgos durante el recorrido. Con la aplicación de la lista de verificación definida en la resolución 40595 de 2022, pudimos conocer y corregir los puntos críticos que la empresa no estaba cumpliendo o que tenían desactualizados.

Se realizó el documento de información y prevención denominado: “Manual del Pasajero”, el cual será difundido a través de la página web de la empresa, medios masivos de información y ejemplares impresos en cada una de las sedes de la empresa, con el fin de brindar conocimiento a los pasajeros y clientes, sobre las medidas preventivas que se deben tener presentes durante el recorrido.

Con la actualización del PEVS se logró actualizar los documentos de obligatorio cumplimiento que debe elaborar la empresa en cuanto a los posibles accidentes de tránsito que puedan llegar a presentarse en el futuro. Finalmente, se logró orientar y asesorar a la empresa en cuanto a la importancia de crear acciones correctivas y preventivas basadas en la normatividad para llevar los procesos de una forma eficaz en pro de la disminución de accidentalidad vial.

Referencias

- ARL SURA - Riesgos Laborales - ARL - ARL SURA - Riesgos Laborales - ARL. (s/f). Arlsura.com. Recuperado el 13 de noviembre de 2022, de <https://www.arlsura.com/index.php/component/content/article?id=1474:la-accidentalidad-vial-un-problema-mundial>
- Castro Lasso, A., & Galindez A. (2019). Factores Que Influyen En La Problemática De Movilidad Del Municipio De Tuquerres – Departamento De Nariño. <https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/handle/20.500.12010/7719/Anteproyecto.pdf?sequence=3&isAllowed=y>
- Calderón Luna, D. (2021). Inspección de seguridad vial de la vía Riobamba – Chambo. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. <http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/15234>
<https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/4588711>
- Cabrera A. (2009). Seguridad vial, un desafío de salud pública en la Colombia del siglo XXI. Revista Facultad Nacional de Salud Pública, 27(2),218-225. [fecha de Consulta 9 de octubre de 2022]. ISSN: 0120-386X. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12011791013>

- Ministerio de Transporte. (2020, 15 julio). PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 2022–2031. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Recuperado 21 de agosto de 2022, de <https://ansv.gov.co/agencia/pnsv/presentacion>
- Organización Mundial de la Salud. (2022). Traumatismos causados por el tránsito. (2022, 20 junio). OMS. Recuperado 21 de agosto de 2022, de <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries>
- Organización Mundial de la Salud. (2022). Nuevo informe de la OMS destaca que los progresos han sido insuficientes en abordar la falta de seguridad en las vías de tránsito del mundo. (2018, 7 diciembre). Pan American Health Organization / World Health Organization. Recuperado 21 de agosto de 2022, de https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14857:new-who-report-highlights-insufficient-progress-to-tackle-lack-of-safety-on-the-world-s-roads&Itemid=1926&lang=es#gsc.tab=0
- Riaño, M. (2021). Implementación Y Evaluación Del Plan Estratégico De Seguridad Vial En La Empresa Quesera Cifuentes De La Ciudad De San José De Cúcuta. <http://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/4470>
- Senado de la República de Colombia (2012) Leyes desde 1992 - Vigencia expresa y control de constitucionalidad [LEY_1562_2012]. (s/f). Senado de la República de Colombia. Recuperado el 14 de noviembre de 2022, de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1562_2012.html
- Senado de la República de Colombia (2002) Leyes desde 1992 - Vigencia expresa y control de constitucionalidad [LEY_0769_2002]. (s/f).. Recuperado el 08 de octubre de 2022, de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0769_2002.html